

© Поздняков І., 2024

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Ігор Поздняков

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Актуальність профілактичних заходів щодо попередження порушень постави (ПП) і плоскостопості серед учнів у закладах освіти обумовлена значною поширеністю у сучасних дітей цих розладів, які на фоні високого рівня статичного, сенсорного, інформаційного навантаження у період росту та розвитку організму переходять у фіксовані форми, що погіршує прогноз ефективності їх лікування і якість життя. Мета роботи – простежити вплив спеціально підібраних вправ на зміни у поставі учнів 5-х класів. Матеріали і методи: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, опитування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати дослідження. Результати опитування школярів показали малу залученість учнів у позанавчальну фізкультурно-спортивну діяльність. Встановлено взаємозв'язок між результатами виконання тестових вправ на силу та гнучкість у спині та порушеннями постави у учнів 5-х класів. Показані позитивні зміни у силових тестах та гнучкості спини під впливом спеціальних вправ. Висновки. Спеціально підібрані силові вправи та вправи на гнучкість, які проводяться регулярно 3 рази на тиждень впродовж 5-7 хвилин сприяють покращенню показників постави учнів середніх класів.

Ключові слова: постава, учні, середні класи, змішана форма, уроки, фізична культура.

PREVENTION OF POSTURAL DISORDERS IN MIDDLE CLASS STUDENTS DURING A MIXED FORM OF EDUCATIONAL ORGANIZATION

Ihor Pozdnyakov

Abstract. The relevance of preventive measures for the prevention of postural disorders (PS) and flat feet among students in educational institutions is due to the significant prevalence of these disorders in modern children, which, against the background of a high level of static, sensory, informational load during the period of growth and development of the body, turn into fixed forms, which worsens prognosis of the effectiveness of their treatment and

quality of life. The purpose of the work is to trace the impact of specially selected exercises on changes in the posture of 5th grade students. Materials and methods: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, survey, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Research results. The results of the survey of schoolchildren showed a low involvement of students in extracurricular physical culture and sports activities. The relationship between the results of performing back strength and flexibility tests and posture disorders in 5th graders was established. Positive changes in strength tests and back flexibility under the influence of special exercises are shown. Conclusions. Specially selected strength exercises and flexibility exercises, which are performed regularly 3 times a week for 5-7 minutes, contribute to improving the posture indicators of middle school students. Key words: posture, students, middle classes, mixed form, lessons, physical culture.

Дистанційна освіта в Україні за ці роки вийшла на зовсім новий, якісний, рівень та дає дуже багато можливостей для розвитку та поглиблення знань, але завжди потрібно пам'ятати про рухову активність. Так, на дистанційних уроках фізичної культури, відсутні можливості для повноцінного виконання всіх необхідних вправ через те, що у кожного учня можуть бути різні умови для занять фізичною культурою (місце для занять, інвентар та ін.). Але кожен з учнів має чудову можливість виконувати загально-розвиваючі вправи на місці та в русі, а також виконувати елементарні вправи з використанням підручних інструментів та спортивних інструментів (за наявності).

Будь-які порушення постави не повинні розцінюватися як явища на які ми можемо особливо не звертати увагу та які не потребують корекції деформація хребта або стопи. І в більшості випадків це перший дзвіночок до розвитку або серйозних ушкоджень опорно-рухового апарату дитини (сколіотична хвороба, юнацький остеохондроз, юнацький кіфоз, хвороба Шейерманна-Мау), або розвитку інших захворювань органів і систем дитини.

Потрібно також розуміти, що слабкий або недостатній фізичний розвиток дитини прямо приведе до порушення постави, а порушення постави, у свою чергу, не зможе нормалізувати та підтримувати на достатньому рівні роботу внутрішніх органів, що може призвести до подальшого погіршення фізичного розвитку.

Нажаль, але сьогодні це стосується багатьох дітей і вийти з цієї ситуації допоможе тільки забезпечення правильного фізичного виховання та правильний руховий режим для кожної конкретної дитини, адже кожна людина індивідуальні і підходи до кожного повинні бути індивідуальними. Отже, проблеми сьогодення у фізичному здоров'ї дітей та постійно зростаючий відсоток школярів із проблемами з опорно-руховим апаратом, роблять проблему формування та корекції постави максимально актуальною на сьогоднішній день [2].

При проходженні щорічного медичного огляду, у тому числі лікарями-ортопедами, виявляється, що у дітей дошкільного віку спостерігається майже 75-80 % дітей, а вже серед випускників шкіл цей показник може сягати майже 90%. Це дуже небезпечно для здоров'я, адже порушення постави впливає на роботу більшості внутрішніх органів. На цей фактор впливає дуже багато різних факторів, але найбільше – це цифровізація дозвілля у сучасних дітей. Також, під час дистанційного навчання, діти почали вести більш пасивний стиль життя, адже відсутні такі базові речі, як дорога до школи та назад і рух з однокласниками в школі.

Порушення постави найчастіше виникають в дитячому віці, де критичними періодами є у дівчаток 8 і 12 років, а у хлопчиків 7 і 12 років. Все це повинно бути об'єктом пильної уваги всіх педагогів і лікарів, як в дитячому садку, так і в школі.

Формування правильної постави дитини залежить насамперед від раціонального режиму; умілого чергування праці та відпочинку, сну, розумного розпорядку дня, повноцінного харчування, виконання фізичних вправ і загартовування організму. У регламентованому режимі передбачають також заняття коригувальними вправами [3].

За даними англійських вчених, від захворювань, пов'язаних зі станом хребта страждає 2/3 населення земної кулі. Щорічно у світі витрачається понад 70 млрд. доларів на виплати за листками непрацездатності людей у зв'язку з болем у хребті. Крім цього, величезні витрати складають медикаменти, операційний матеріал, медичний персонал [4].

Тому, однією з актуальних проблем у світі став пошук ефективних і дешевих методів, які могли б відновлювати здоров'я людей в масовому масштабі. Актуальність профілактичних заходів щодо попередження порушень постави (ПП) і плоскостопості серед учнів у закладах освіти

обумовлена значною поширеністю у сучасних дітей цих розладів, які на фоні високого рівня статичного, сенсорного, інформаційного навантаження у період росту та розвитку організму переходять у фіксовані форми, що погіршує прогноз ефективності їх лікування і якість життя [1, 4-9].

Мета роботи – простежити вплив спеціально підібраних вправ на зміни у поставі учнів 5-х класів.

Завдання дослідження:

1. Провести критичний аналіз наукових та методичних джерел з питання профілактики порушень постави у учнів під час уроків фізичної культури у закладах загальної середньої освіти.

2. Провести тестування показників розвитку фізичних якостей школярів 5 класу.

3. Встановити особливості постави учнів середніх класів.

4. Простежити вплив рівня розвитку фізичних якостей на стан постави у школярів 5-х класів.

5. Підібрати та експериментально перевірити ефективність запропонованих вправ на корегування та профілактику порушень постави учнів.

Матеріали і методи: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, опитування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Метою опитування стало встановлення розуміння учнів ролі постави у їх житті та важливості профілакувати її порушення. Для визначення показників розвитку фізичних якостей застосовувались тети: нахил тулуба вперед із положення стоячи та сидячи, проба Ромберга з розплющеними очима, на лівій та правій нозі, вис на прямих руках на перекладині – хватом зверху, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання тулуба з положення лежачі на животі. Для визначення показників у відхиленні постави ми використали значення ромбу Машкова.

У дослідженні брали участь 32 учні 5 класу. Педагогічне втручання відбувалось впродовж чотирьох місяців (січень-травень 2024 року) у другому семестрі навчального 2023-2024 року. Під час дослідження уроки проходили у змішаній формі за календарно-тематичним плануванням вчителя фізичної культури.

Зміст уроків було доповнено спеціально підібраними вправами для коригування постави, які мали як силових характер та вправи на розтягнення. Вправи були використані на кожному уроці, протягом основної частини уроку, тривалістю 5-7 хвилин.

Результати дослідження. Проведені дослідження виявили, що лише 12% опитаних батьків максимально приділяють увагу фізичному вихованню та фізичному розвитку дитини. Опитані батьки вказали, що регулярно намагаються бути присутніми на дистанційних заняттях та контролювати виконання вправ з фізичної культури у якості домашнього завдання.

Ще 36% опитаних вказали, що періодично цікавляться успіхами власної дитини у вчителів фізичної культури шляхом листування у менеджері. Часто цікавляться як покращити фізичну форму дитини та які вправи краще використовувати у позаурочний час.

І вже 52% опитаних батьків іноді цікавляться успіхами дітей у навчанні, а також у фізичному вихованні.

Приблизно 18% учнів все ж займаються на додаткових секціях, а саме футбол, баскетбол, карате, тхеквондо, бальні танці, гімнастика. Ще 11% від опитаних учнів вказали, що займаються на додаткових секціях, але вони мають досить недостатнє фізичне навантаження. Наприклад, співи, гра на музичних інструментах та шахові клуби.

Але всі інші, а саме 71% учнів, вказали, що займаються або іноді якимись вправами на вуличних тренажерах, або мінімально приймають участь у рухливих іграх з друзями, або віддають перевагу у проведенні дозвілля гаджетам та сучасним девайсам.

Проведене дослідження постави учнів на початку нашого педагогічного експерименту показало, що лише 19 учнів з 32, що складає 59% не мають відхилень у поставі за показниками сторін ромба Машкова. Це на наш погляд дуже низький показник, оскільки діти 5 класу, і мають ще скелет, що формується. Тому при недотриманні рекомендацій з профілактики подальших погіршень постави, учні і надалі будуть мати проблеми з поставою а надалі і з нормальним функціонуванням внутрішніх органів.

Для встановлення взаємозв'язку між результатами виконання тестових вправ для визначення показників фізичних якостей та

порушеннями постави у учнів було проведено кореляційний аналіз (таблиця 1).

Між показниками гнучкості хребту в положення сидючи та стоячи та показниками викривлення постави у учнів 6 класу було встановлено середній негативний взаємозв'язок (кращі показники гнучкості спостерігалися у дітей з меншими порушеннями у поставі, $r=0,54$ та $0,62$ відповідно). Між результатами тесту Ромберга на лівій та на правій ногах та показниками порушення постави не встановлено значущих взаємозв'язків ($r=0,14$ та $0,06$ відповідно).

Таблиця 1.

Кореляційні зв'язки показників розвитку окремих фізичних якостей та порушення постави у школярів (r)(n=32)

	Тестові вправи					
	Нахил з положення стоячи, см	Нахил з положення сидючи, см	Тест Ромберга на лівій нозі, с	Тест Ромберга на правій нозі, с	Вис на прямих руках, с	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави, рази
Показники порушення постави, см	-0,54	-0,62	0,14	-0,06	-0,58	-0,62

Показники вису на прямих руках статистично достовірно краще у учнів з меншими порушеннями у поставі ($r=-0,58$) так само і з показниками у тесті згинання та розгинання рук в упорі лежачи ($r=0,62$).

Порівнюючи на скільки змінилися результати тестів хлопців після проведення дослідження у порівнянні з початковими результатами було встановлено, що у п'яти тестових вправах хлопців було встановлено достовірні зміни: гнучкість хребта та статична сила спини (табл. 2).

Отже, після проведеного експерименту можемо визначити певні зміни у результатах хлопців. Нахил хлопців з положення стоячи покращився на 17,7 %. У свою чергу нахил в положенні сидючи покращився на 13,5 %. Зміни в тесті Ромберга залишились майже на тому ж рівні, а саме на лівій нозі 0,5%, а на правій нозі 1,6%. Вис на прямих руках покращився на 6,7 %. Згинання та розгинання в упорі лежачи від лави покращилося на 52%, а піднімання тулуба з положення лежачи на животі покращилося на 114%, тобто стало більш на вдвічі краще.

Таблиця 2.

Результати виконання тестових вправ учнями 5 класу (хлопці) в різні періоди педагогічного експерименту (n=20) ($\bar{x} \pm \sigma$)

Етап експерименту	Нахил з положення стоячи, см	Нахил з положення сидячи, см	Тест Ромберга на лівій нозі, с	Тест Ромберга на правій нозі, с	Вис на прямих руках, с	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави, рази	Піднімання тулубу з положення лежачи на животі, с
поч-к	-0,85± 4,07	-1,85± 5,04	32,85± 2,63	33± 2,85	36± 4,92	9,25± 2,00	15,1± 1,79
зак-ня	-0,15± 3,93	-0,25± 4,05	33,00± 2,24	33,55± 2,65	38,40± 3,61	14,10± 1,58	32,35± 2,80
t	2,24	2,59	0,19	0,62	7,76	8,31	22,65
p	< 0,05	< 0,05	> 0,05	> 0,05	< 0,01	< 0,01	< 0,01

Порівнюючи на скільки змінилися результати тестів дівчат після дослідження у порівнянні з початковими результатами було встановлено, що у шести тестових вправах дівчат було встановлено достовірні зміни: гнучкість хребта та статична сила спини (табл. 3).

Таблиця 3.

Результати виконання тестових вправ учнями 5 класу (дівчата) в різні періоди педагогічного експерименту (n=12) ($\bar{x} \pm \sigma$)

Етап експерименту	Нахил з положення стоячи, см	Нахил з положення сидячи, см	Тест Ромберга на лівій нозі, с	Тест Ромберга на правій нозі, с	Вис на прямих руках, с	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави, рази	Піднімання тулубу з положення лежачи на животі, с
поч-к	2,67± 4,09	2,67± 4,96	32,50± 2,29	32,58± 2,33	19,67± 5,06	6,33± 1,03	16,83± 1,67
зак-ня	5,92± 3,12	6,33± 2,95	35,25± 3,61	34,50± 1,80	24,17± 4,32	6,92± 1,11	21,25± 2,89
t	2,095	2,04	2,13	2,16	2,24	1,27	4,38
p	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	> 0,05	< 0,05

Нахил дівчат з положення стоячи покращився на 113 %, тобто стало більш ніж вдвічі краще. У свою чергу нахил в положенні сидячи покращився на 137 %, що також показує покращення більш ніж в 2 рази.

Зміни в тесті Ромберга також мають позитивні зміни, а саме на лівій нозі 8,5%, а на правій нозі 6,2%. Вис на прямих руках покращився на 22,9 %. Згинання та розгинання в упорі лежачи від лави без суттєвих змін, але покращилося на 9,3%, а піднімання тулуба з положення лежачи на животі покращилося на 26,3%.

Якщо на початку нашого дослідження лише 19 учнів з 32, що складає 59% не мали відхилень у поставі, то після завершення експерименту вже у 22 учнів з 32, що складає майже 69% не спостерігалися відхилення у поставі за показниками сторін ромба Машкова.

Висновки. Проведене дослідження показало існуючий взаємозв'язок між ступенем розвитку силових якостей м'язів спини та їх гнучкістю та показниками порушень постави у учнів 6 класі. Тобто саме силові здібності та гнучкість сприяють утриманню та зберіганню правильної постави школярів. На це треба звертати посилену увагу на уроках фізичної культури, особливо під час дистанційного навчання, під час якого школярі багато часу проводять в положенні сидячи, часто не правильно утримуючи положення свого тіла.

Література

1. Белозерова Л.І., Клестов В.В. Порушення постави у дітей, корекція та оцінка ефективності, 2002.
2. Корж М. О. Теоретичне та практичне обґрунтування методів діагностики, лікування та профілактики диспластичних захворювань хребта. М. О. Корж, В. А. Колесніченко, С. Д. Шевченко (та ін.). 2007. Вип. 1. С. 23–38.
3. Кохановська Т.В. Хребет – основа здоров'я: метод. рек. для самостійної роботи студ. пед. вузів / уклад. Т. В. Кохановська. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. 25 с.
4. Євмінов В. Як назавжди перемогти біль у спині: Мистецтво бути здоровим: Відновлення хребта по методиці автора з використанням профілактора Євмінова. Київ, 2002. С. 7.
5. Тимошенко Н. В. Поняття і види порушення постави у підлітків / Медсестринство, 2017. № 1. С. 62–64.
6. Кашуба В. А. Біомеханіка осанки. Київ : Олімпійська література, 2003. 280 с.
7. Шарманова С. Б., Федоров А. І., Калугіна Г. К. Формування навичок правильної осанки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. *Початкова школа*, 2002. № 5. С. 14-19.

8. Вихляєв Ю. М. Спосіб вимірювань деформацій хребта. Патент України на корисну модель UA № 130970. МПК А61Н 1/00, (заявка № и 2018 02416 від 12.03.2018). опубл.10.01 2019. Бюл.№1.

9. Пешкова О. В., Мятига Є. М. Бісмак Є. В. Фізична реабілітація при порушеннях осанки та плоскостопості: методичний посібник. Харків: СПДФЛ Бровін А.В., 2012. 126 с.

***Науковий керівник
доцент, к.фіз.вих.,
доцент кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання
ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Олена Несен***